

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo'raev Husan	580
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....624 Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	665
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH VA QO‘LLAB- QUVVATLASH TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULI

ORCID-0009-0007-2217-0472

Amonov Mehridin Oromiddinovich
Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya: Maqolada tadbirkorlik faoliyatining davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va ularning amaliyotga joriy etilish holati, unga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimi samaradorligini baholash usuli tahlil qilinib, ushbu faoliyatni rivojlantirish yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik faoliyati, davlat boshqaruvi, tartibga solish, tadbirkorlikni rivojlantirish ko‘rsatkichlari, samaradorlikni baholash usuli.

Abstract: The article analyzes the normative legal acts regulating the system of state regulation and support of entrepreneurial activity, the state of their implementation in practice, and the factors influencing it. The method of evaluating the effectiveness of the system of state regulation and support of entrepreneurial activity is also analyzed and proposals for the development of this activity are given.

Key words: entrepreneurial activity, public administration, regulation, indicators of business development, a method of evaluating effectiveness.

Аннотация: В статье проведен анализ нормативно-правовых документов, регулирующих систему государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, а также состояния их внедрения в практику и факторов, влияющих на это. Кроме того, проанализирован метод оценки эффективности системы государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, и представлены предложения по развитию данной деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственное управление, регулирование, показатели развития предпринимательства, метод оценки эффективности.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko‘rsatmoqdaki, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimining samarali tashkil etilishi hamda amaliyotga joriy etilishi darajasiga bog‘liq. Markaziy va mahalliy hokimiyat

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimida qo'llaniladigan boshqaruv tamoyillari, vositalari va usullari doirasida imtiyozlar, cheklovlar yoki ta'qiqlar hududning sharoitlari va imkoniyatlari hisobga olingan holda tashkil etilishi lozim.

Global tadbirkorlikni tadqiq etish tashkiloti (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda dunyo miqyosida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganlar soni 582 millionga yetgan. Bu ko'rsatkich tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirishning ahamiyati tobora ortib borayotganligini namoyish etadi.

Xalqaro iqtisodiy-siyosiy integratsiya va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish muammolarini o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda. Tadbirkorlik faoliyatiga davlat ta'sirini kamaytirish, istiqbolli sohalarda tadbirkorlar uchun jozibali imtiyozlar yaratish, ro'yxatga olish jarayonlarini soddalashtirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, shu bilan birga soliq yukini kamaytirish, innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, «biznes inkubatorlar» tajribasini kengaytirish, chekka hududlardagi tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va eksport faoliyatini rag'batlantirish kabi masalalar bugungi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi «Tadbirkorlik subyektlariga subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarni taqdim etish tartiblarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-193-son²⁰⁰ qarori mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash va tadbirkorlarning samarali faoliyatlari orqali hududlarda iqtisodiy barqarorlik hamda ijtimoiy farovonlikka erishishga amaliy qadamlar qo'yilayotganligini ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadbirkorlik faoliyati nazariyasining asosiy masalalari taniqli xorijiy iqtisodchilar P.Drukker [2], V.Oyken [3], D.M.Keyns [4], J.Schumpeter [5], P.Samuelson [6], V.Nordxaus [6], F.Kotler [7], K.Keller [7] va boshqalar tomonidan bayon etilgan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalarini o'rganishga MDH mamlakatlari iqtisodchi-olimlari L.Abalkin [8], G.Bagiyev [9], V.Kishlin [10], A.Asaul [11], Z.Shalashla [12], Sh.Zaynutdinov [13], U.Gofurov [14], M.Rahmatov [15], R.Nurimbetov [16] va boshqalar katta hissa qo'shganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tadbirkorlik faoliyatiga oid yetakchi xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqot natijalarini o'rganish, xalqaro statistika ma'lumotlarini taqqoslash, guruhlash, shuningdek, qiyosiy, iqtisodiy va mantiqiy tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik faoliyati yalpi talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bilan birga sog'lom bozor tizimining muhim jihati bo'lgan raqobatni rivojlantiradi. F. Porter fikriga ko'ra, raqobat mahsulot va xizmatlarning samaradorligi va doimiy yaxshilanishini rag'batlantiradi. Bu kompaniyalarni o'z mahsulotlarini farqlash va raqobatdosh ustunlikni saqlab qolish uchun innovatsion bo'lishga undaydi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy barqarorlik, tovar va xizmatlar xilma-xilligiga zamin yaratadi. Ko'plab kichik va o'rta korxonalarni yaratishni rag'batlantirish orqali milliy iqtisodiyotni ko'proq diversifikatsiyalash hamda oz sonli yirik kompaniyalar yoki muayyan tarmoqlarga kamroq bog'liq bo'lishga imkon beradi. Amalga oshirilgan diversifikatsiya iqtisodiyotning barqarorligini oshirishi, bu esa har qanday sektordagi zarbalarga qarshi buforni ta'minlaydi.

²⁰⁰ lex.uz/docs/-6937347

Global nuqtai nazardan, tadbirkorlik xalqaro savdoni ham rivojlantiradi va mintaqalar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga hissa qo'shishi mumkin. Tadbirkorlar ko'pincha o'z faoliyatlarini ichki bozorlardan tashqarida kengaytirib, globallasuv va global iqtisodiy integratsiyaga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan iqtisodiy faoliyat tarmoqlarini yaratadilar.

Ammo, shuni ta'kidlash joizki, tadbirkorlik dinamikasi o'ziga xos bozor sharoitlariga qarab o'zgarishi mumkin. Bozor tuzilmalari, iste'molchilarning xatti-harakatlari, madaniy va institutsional kontekstlarning barchasi tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, davlat tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish siyosatida kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bozor sharoitlarini hisobga olishi va doimiy takomillashtirib borishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchiidan, hukumatning mas'ul organlari tomonidan ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladigan me'yoriy hujjatlar tadbirkorlik faoliyatining huquqiy asosi hisoblanib, ushbu qoidalar tadbirkorlikda ishlab chiqarishdan to tijoratlashgacha bo'lgan jarayonlarni, jumladan mehnat va tabiatni muhofaza qilish qoidalariga qadar keng ko'lamli qoidalarni o'z ichiga oladi. Ushbu qoidalar raqobatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Monopoliyaga qarshi va raqobat to'g'risidagi qonunlar monopoliyalar va savdoni cheklovchi amaliyotlarning oldini olishga, shu bilan raqobatbardosh tadbirkorlik muhitini rag'batlantirishga qaratilgan. Davlat tomonidan ishlab chiqiladigan bunday qonunlar kichikroq tadbirkorlar va startaplarni yirik firmalar tomonidan siqib chiqarilishidan himoya qiladi va shu bilan tadbirkorlikni rag'batlantiradi.

Davlat qonunlari bozorga kirish va chiqishga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, tadbirkorlikni boshlash uchun zarur bo'lgan tartiblar, xarajatlar va vaqtni tartibga soluvchi muhitga qarab tadbirkorlar faoliyatida juda katta farq qilishi mumkin. Biznesni boshlashni osonlashtiradigan tartib-qoidalar tadbirkorlikni rivojlantirishning yuqori sur'atlariga erishishga yordam beradi. Qoidalar biznesni ham yuritish, ham yopish qulayligini muvozanatlashi kerak. Jiddiy moliyaviy yoki huquqiy oqibatlersiz biznesdan osongina chiqib ketish qobiliyati tadbirkorlikni kamroq xavfli urinishga aylantirishi mumkin, bu esa ko'proq odamlarni o'z bizneslarini boshlashga undaydi.

Iqtisodiy islohotlar, aynan tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash jarayoni samarali qonunchilik tizimini shakllantirish va uning faoliyat yuritishini ta'minlash, samarali pul-kredit siyosatini olib borish, soliq siyosatini amalga oshirish va uni doimiy takomillashtirib borish, moliya institutlarini (tizimlarini) rivojlantirish va ularni amalga oshirish, raqobatni himoya qilish, samarali tashqi siyosat yuritish, mustaqil sud hokimiyatini shakllantirish, ijtimoiy himoya (mehnat kodeksi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish) faoliyati orqali amalga oshiriladi(1-jadval).

1-jadval.

Jahon banki tomonidan 2002–2020-yillar davomida 190 ta davlat miqyosida amalga oshirilgan «biznesni yuritish» (Doing Business) loyihasi tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar va ularning tatbiq etilishiga baho berish orqali har yillik hisobotlarda dunyo davlatlarida yaratilgan qulay biznes muhiti reytingini eʼlon qilib kelgan. Jumladan, soʻnggi 2020-yilgi reytingda Oʻzbekiston 190 ta davlat ichida 100 ballik tizimda 69,9 ball toʻplab, 69-oʻrinni egallagan, yaʼni oʻz pozitsiyasini oldingi 2019-yilga nisbatan 7 pogʻona koʻtarishga erishgan. Ushbu reyting quyidagi koʻrsatkichlar orqali belgilangan.

Jahon banki tomonidan 2024-yildan boshlab 50 ta davlat miqyosida amalga oshirilgan, 2026-yilda kelib 180 ta davlatni qamrab olishi rejalashtirilayotgan yangi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mamlakatlarda yaratilgan shart-sharoitlar samaradorligi reytingi «biznesga tayyorlik» (Business Ready (B-READY)) loyihasi orqali davlat iqtisodiyotida yaratilgan ishbilarmonlik muhitini, mazkur davlatda mavjud normativ-huquqiy hujjatlar va tadbirkorlikni hamda bozor mexanizmlarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan davlat xizmatlarini, shuningdek, ularning birgalikdagi amaldagi samaradorligini baholaydi(2-jadval). 2024-yilda amalga oshirilgan 50 ta davlat miqyosidagi reytingda Oʻzbekiston qatnashmagan. Ushbu yangi reyting quyidagi koʻrsatkichlar orqali belgilangan:

2-jadval.

Yangi amaliyotga joriy etilayotgan «biznesga tayyorlik» (Business Ready) loyihasi oldingi «biznesni yuritish» (Doing Business) loyihasiga nisbatan biznes uchun davlat tomonidan yaratilgan tartibga solish va qoʻllab-quvvatlash tizimining samaradorligini baholashda: birinchidan, koʻrsatkichlar kengroq doirada olib borilishi; ikkinchidan, yangi koʻrsatkichlar qoʻshilganligi; uchinchidan esa ushbu koʻrsatkichlar hisoblanayotganda raqamlashtirish darajasi, ekologik barqarorlik va gender jihatlari alohida hisobga olinishini qayd etish lozim.

Jahon banki tomonidan olib borilgan va olib borilayotgan dunyo davlatlaridagi tadbirkorlik faoliyati uchun hukumat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar tahlilini koʻrib chiqish bilan birgalikda, mahalliy tashkilotlar, jumladan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik islohotlar agentligi tomonidan amalga oshirilgan tahlil koʻrsatkichlariga ham eʼtibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Agentlikning 2024-yil 30-mayda eʼlon qilingan «Strategik islohotlar

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

agentligi tomonidan kichik va o'rta biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari o'rganildi» nomli maqolasida davlat tomonidan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashdagi muammolar tahlili quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilgan:

1. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va kengaytirish;
2. Moliyalashtirish masalalari;
3. Investitsiya (ulush) kiritish;
4. Soliq yuki;
5. Xalqaro savdo (bojxona bojlari);
6. Litsenziyalash va ruxsatnomalar olish masalalari.

Ushbu tahlil natijasida, yurtimizda kichik va o'rta biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator muammolar aniqlangan. Xususan, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha institutsional yondashuvning yo'qligi, hududlarning iqtisodiy holatini yaxshilash, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan tashkiliy va huquqiy mexanizmlarni tizimli ravishda joriy qilish zarurligi, davlat tomonidan berilgan imtiyoz va preferensiyalar, subsidiyalar va boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining natijadorligini baholash tizimi joriy qilinmaganligi ta'kidlab o'tilgan.

Yuqoridagi izlanishlar natijasida muallif tomonidan tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash samaradorligini aniqlash usuli quyidagi mezonlar asosida ishlab chiqilgan(3-jadval)..

1-rasm. Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash samaradorligini baholash usuli²⁰¹

Ularning har biri uchun ko'rsatkichlar to'plami ishlab chiqilgan bo'lib, ular tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash holatini tavsiflaydi va samaradorligini baholash imkonini beradi.

Iqtisodiy samaradorlik – Si indikatoriga quyidagi mezonlar kiritiladi:

- Tadbirkorlik faoliyati mahsulotlarining YaIMdagi ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyatidagi umumiy ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'ati;
- Tadbirkorlik faoliyatidagi ish haqining o'sish sur'atlari.

Moliyaviy samaradorlik – Sm indikatoriga quyidagi mezonlar kiritiladi:

- Umumiy soliq tushumida tadbirkorlik faoliyatidan soliq tushumining ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyati uchun ajratilgan imtiyozli kreditlarning umumiy kredit hajmidagi ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyatidagi venchur investitsiyalarning umumiy investitsiyalardagi ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyatiga berilgan subsidiyalarning umumiy subsidiyalardagi ulushi.

²⁰¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan
<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Ijtimoiy samaradorlik – Sijt indikatoriga quyidagi mezonlar kiritiladi:

- Tadbirkorlik faoliyatida band bo‘lganlarning umumiy bandlikdagi ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyatida band bo‘lganlar sonining o‘shish sur‘ati;
- Alohida ijtimoiy toifalardagi tadbirkorlar sonining ortishi, ya‘ni o‘z biznesini tashkil etgan tadbirkorlar (yoshlar, ayollar, nogironlar, nafaqaxo‘rlar).

Innovatsion samaradorlik – Sinn indikatoriga quyidagi mezonlar kiritiladi:

- Tadbirkorlikda innovatsion faoliyat bilan shug‘ullangan tashkilotlarning umumiy tadbirkorlik bilan shug‘ullangan tashkilotlardagi ulushi;
- Innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlovchi tadbirkorlarning soni (klasterlar, biznes-inkubatorlar, texnoparklar).

Axborot ta‘minoti samaradorligi – SAT indikatoriga quyidagi mezonlar kiritiladi:

- Tadbirkorlik faoliyatini onlayn qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat xizmatlarining umumiy davlat xizmatlaridagi ulushi;
- Tadbirkorlik faoliyatida korporativ axborot tizimlaridan (ERP, CRM, SCM) foydalanuvchi tashkilotlarning umumiy tadbirkorlik tashkilotlaridagi ulushi.

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash samaradorligini umumiy natijasi barcha samaradorlik ko‘rsatkichlarini qo‘shish orqali aniqlanadi.

Tuzatishlar:

1. «Tadbirkorlik faoliyatidagi umumiy ishlab chiqarish hajmini o‘shish sur‘ati» o‘rniga «Hajmining», deb to‘g‘rilandi.
2. «Subsidyalarni» o‘rniga «Subsidyalarning», deb tuzatildi.
3. «Ularning birgalikda amaldagi samaradorligini» degan jumla uzilib, tushunarli qilingan.
4. Ro‘yxatlardagi punktuatsiya va uslubiyani yaxshilab, ko‘rsatkichlar va mezonlar o‘rtasida izchillik saqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy tadbirkorlik faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari ularning bozordagi mavjud imkoniyatlarni to‘g‘ri aniqlash va ulardan samarali foydalanish qobiliyatidadir. Bu, o‘z navbatida, ko‘pincha qo‘shimcha qiymat yaratadigan innovatsiyalarga olib keladi, natijada mikro, mezo va makroiqtisodiy darajadagi o‘zgarishlar ro‘y berishi mumkin.

Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash jarayoni samarali qonunchilik tizimini shakllantirish, samarali pul-kredit va soliq siyosatini amalga oshirish, moliya institutlarini rivojlantirish, sof raqobat muhitini yaratish, raqobatni himoya qilish, samarali tashqi siyosat yuritish, mustaqil sud hokimiyatini shakllantirish va ijtimoiy himoya faoliyatlarini amalga oshirish orqali ta‘minlanadi.

Tadqiqot davomida davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash tizimi to‘g‘risida ilmiy tadqiqotlar olib borgan xorijiy va respublikamiz olimlarining ilmiy ishlari o‘rganilib, bu muallifga tizimli ravishda tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va qo‘llab-quvvatlashning maqsad va vazifalarini taqdim etish imkonini berdi.

Muallif tomonidan tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlash samaradorligini aniqlash uchun quyidagi indikatorlar mezonlari taklif etildi: Iqtisodiy samaradorlik – Si, moliyaviy samaradorlik – Sm, ijtimoiy samaradorlik – Sijt, innovatsion samaradorlik – Sinn va axborot ta‘minoti samaradorligi – SAT.

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash samaradorligini umumiy natijasi taklif etilgan barcha samaradorlik ko‘rsatkichlarini bir tizim sifatida qo‘llash orqali aniqlanishi maqsadga muvofiqdir.

Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishi ishlab chiqaruvchilar va iste‘molchilar o‘rtasida yuzaga keladigan nizolarni samarali hal qiluvchi institutlar amaliyotiga bog‘liqligini e‘tiborga olib,

bu borada rivojlangan mamlakatlarda to'plangan tajribalar asosida aniq amaliy choralarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi «Tadbirkorlik subyektlariga subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarni taqdim etish tartiblarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-193-son qarori. lex.uz/docs/-6937347
2. П. Друкер. Менеджмент. Вызовы XXI века. Вильямс, 2001 г. 280 с.
3. В. Ойкен. Основные принципы экономической политики. Прогресс, Универс, 1995 г. 496 с.
4. Д. М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. М.: ЭКСМО, 2007. 153 с.
5. Й. Шумпетер. Теория экономического развития (Theoriye der wirtschaftlichen Entwicklung). Изд. Директмедиа Паблишинг, 2008. 400 с.
6. П. Самуэльсон, В. Нордхаус. Экономика. М.: Вильямс, 2014 г. 1360 с.
7. Ф. Котлер, К. Келлер, А. Чернев. Маркетинг менеджмент. 16-е изд. СПб.: Питер, 2024 г. 608 с.
8. Л. Абалкин. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. – 1997. № 6. С. 4.
9. Г. Багиев, М. Амонов. Основные направления инновационного обеспечения предпринимательской деятельности // Проблемы современной экономики. 2012. № 2. С. 156-168.
10. Кушлин В. И. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд.3-е, доп. и перераб. – М.: «РАГС», 2014. 616 с.
11. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебник для ВУЗов. Питер. 352 с.
12. Шалашла З. И. Государственное регулирование экономики в новых независимых республиках постсоветского пространства в условиях рыночной трансформации. Дисс... д-экон. наук. — М., 2009. 311 с.
13. Зайнутдинов Ш. Н., Нуримбетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производства Узбекистана: использование и эффективность (региональный аспект). Бюллетень науки и практики, 2017. № 10 (23). С. 207-217.
14. Gafurov U. V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Avtoreferat. iqt. fan. dok. T., 2017. 30 b.
15. Рахматов М. А. Государственное регулирование становления и функционирования предпринимательства. Дисс... д-экон. наук. — СПб., 1997.
16. Nurimbetov R. I., Akhmedova N. S. Small business as the main driver of the economy development of Uzbekistan // Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference. – 2021. – Т. 1. – № 1.
17. Amonov M. O. Tadbirkorlik faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish. Dissertatsiya. i.f.f.d., T., 2024. 142 b.
18. Амонов М. О. Теоретические вопросы государственной поддержки развития предпринимательства на уровне региона // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2021. № 4 (80). Питер, РФ. С. 225-227.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>